

Der *Codex Bononiensis* und die anderen gotischen Handschriften

Carla FALLUOMINI

Summary: The palaeographical and codicological analysis of the *Codex Bononiensis* and its comparison with the other Gothic manuscripts suggest that the new discovered fragment is to be dated not at the very beginning of the Ostrogothic kingdom in Italy (493–553), but rather in a later period. Furthermore, some of its palaeographical and codicological elements differ from those of the manuscripts that were very probably produced in Ravenna.

1. Einführung

Die Entdeckung eines Doppelblattes in gotischer Schrift und Sprache im Archivio della Fabbriceria von San Petronio in Bologna¹ war ein innerhalb der gotischen Textüberlieferung so kaum zu erwartender Glücksfall. Das Fragment zeigt – nebst Ähnlichkeiten – einige paläographische und kodikologische Abweichungen von den restlichen Handschriften. Die kontrastive Untersuchung der gesamten gotischen Überlieferung könnte zu einigen Schlüssen führen, was die Datierung und die Herstellung der Handschrift und des Textes aus Bologna betrifft.

2. Handschriftenvergleich

Es gibt keinen Zweifel, dass die erhaltenen gotischen Handschriften – vielleicht mit Ausnahme des alttestamentlichen *Ambrosianus D* – in Italien während des Ostgotischen Reichs (493–553) abgeschrieben wurden.² Ihre Datierung gründet sich teilweise auf innere Kriterien und kulturelle Gründe, teilweise auf chemische Analysen.³ Als Herstellungsort der meisten Handschriften wird Ravenna,⁴ das Zentrum der ostgotischen Macht, angenommen. Hier besaß die arianische

¹ Das Fragment ist ein Palimpsest: Der gotische Text befindet sich unter Augustinus' *De civitate Dei*; Details über die *scriptio superior* und genaue paläographische und kodikologische Beschreibung des Fragments in Aimi-Modesti-Zuffrano 2013; Finazzi-Tornaghi 2013; Falluomini 2014. Im Folgenden wird für diese Handschrift die Bezeichnung *Codex Bononiensis* verwendet.

² Generell über die gotischen Handschriften s. Falluomini 2006.

³ Das Pergament des *Codex Argenteus* wurde mithilfe der C-14-Analyse datiert, s. Possnert-Munkhammar 1999–2000.

⁴ Über Ravenna und die gotischen Handschriften, s. Scardigli 1994, 527; Falluomini 2006, 15–16; insbesondere über Ravenna und den *Codex Argenteus*, s. Munkhammar 2011.

Gemeinschaft mehrere Kulträume – Kirchen und zumindest eine Taufkapelle –, und sehr wahrscheinlich befanden sich in Ravenna eines oder mehrere Schreibzentren, wo gotisch geschrieben wurde. In norditalienischen Skriptorien sind die meisten Kodizes im Laufe des 7. und der ersten Jahrzehnte des 8. Jhs überschrieben worden: in Bobbio (Prov. Piacenza) die *Ambrosiani* A, B, C und vielleicht D; anderswo (Verona?) die Hss. *Carolinus* und *Ambrosianus* E.⁵

Das Fragment aus Bologna [Bild 1] ist in der schrägen Variante der gotischen Schrift geschrieben, die in der Senkung der Buchstaben derjenigen des *Codex Ambrosianus* B [Bild 2] ähnelt:

Bild 1 – Beispiel aus dem *Codex Bononiensis* (Bl. 1r)

Bild 2 – Beispiel aus dem *Codex Ambrosianus* B (Bl. 112v)

Die schräge Variante ist weniger kalligraphisch als die vertikale, die beispielsweise in dem prunkvollen *Argenteus* bezeugt ist [Bild 3], wo der Schreiber auf die äußere Gestaltung der Seite viel Wert legte.

⁵ S. Falluomini 1999, 28; Zironi 2004, 63–68.

Bild 3 – Beispiel aus dem *Codex Argenteus* (Bl. 2v)

Entsprechend fand die schräge Variante, die gleichzeitig wie die vertikale gebraucht wurde,⁶ für alltägliche Gebrauchstexte und -handschriften, Glossen und Randbemerkungen Verwendung. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass bei der Herstellung des *Bononiensis* das Interesse für seinen Text und nicht für die Handschrift selbst als symbolisches Objekt im Vordergrund stand.⁷ Immerhin scheint der Schreiber des *Bononiensis* sehr geschickt in der Ausführung der Zeichen zu sein; der Raum zwischen den Buchstaben und ihre Höhe zeigen Gleichmäßigkeit und Erfahrung. Auch die Vorbereitung des Pergaments und seine Linierung sind sorgfältig und deuten auf erhebliche handwerkliche Tradition hin.⁸

Wie im *Ambrosianus B* hat das ϵ $\langle s \rangle$ die griechische (oder runische) Form, also die Form, wie sich auch für das ursprüngliche Alphabet Wulfilas angenommen wird. Es weicht von der Form s $\langle s \rangle$ ab, die in den *Argenteus*, *Carolinus*, *Ambrosiani A*, *C*, *E* und *Gissensis* bezeugt ist:

⁶ Beide Varianten sind im *Ambrosianus A* vorhanden: der Text ist in der vertikalen und die Randbemerkungen in der schrägen Variante geschrieben.

⁷ Ein symbolisches Objekt war sicher der *Codex Argenteus*. Diese Purpurhandschrift, in silberner und goldener Tinte geschrieben, ist nicht nur ein Schriftträger, sondern gleichzeitig auch als Symbol der Macht des Auftraggebers – wahrscheinlich Theoderichs selbst – zu betrachten; über den *Argenteus* s. Munkhammar 2011.

⁸ Einige Schreibfehler sind vorhanden. Die Auslassung und Vereinfachung von $\langle h \rangle$ (*pair* $\langle h \rangle$, Bl. 1r, Z. 34 bzw. *hauh* $\langle h \rangle$ *airtaim*, Bl. 2r, Z. 8; *hauh* $\langle h \rangle$ *airteins*, Bl. 2r, Z. 13), die vermutlich in der Zeit des Schreibers schon stumm oder halbstumm war, ist auch in anderen gotischen Handschriften belegt (s. Francovich Onesti 2007, 3). In anderen Fällen geht es um unerklärliche Auslassungen von Buchstaben: z.B. *frawaur* $\langle k \rangle$ *jai* (Bl. 2r, Z. 20); *haitan* $\langle d \rangle$ (Bl. 2v, Z. 8). Ferner sind einige Korrekturen zu beobachten: Vergessene Buchstaben sind über der Zeile hinzugefügt worden, z.B. *a'nana* (Bl. 1r, Z. 21).

Handschriften	<S>
<i>Bononiensis</i>	
<i>Ambrosianus B</i>	
<i>Argenteus</i>	

Außerdem fehlt im *Bononiensis* die Suspension von *-m* am Ende der Zeile, die im *Argenteus*, im *Carolinus*, sowie in den *Ambrosiani* A, C (hier mit demselben Zeichen wie *-n*) und E zu finden ist.

Es besteht kein Zweifel, dass die Einführung von <s> in lateinischer Form nicht an mehreren Orten unabhängig erfolgt ist, sondern einmal in einem einzigen Schreibzentrum – sehr wahrscheinlich in Ravenna.⁹ Hier wurde vermutlich auch die Suspension von *-m* eingeführt. Deshalb lässt das Fehlen von <s> in lateinischer Form (und vielleicht das Fehlen der Suspension von *-m*) im *Codex Bononiensis* an einen anderen Herstellungsort dieser Handschrift denken.¹⁰

Einige kodikologische Gepflogenheiten des *Bononiensis* sind auch in den restlichen gotischen Handschriften vorhanden. Sie waren sehr wahrscheinlich schon im ursprünglichen Skriptorium Wulfilas eingeführt worden: die Kürzungen der *nomina sacra*, das Trema auf dem anlautenden <i> (i), der hochgestellte Punkt, und der Doppelpunkt als Interpunktionszeichen (um kürzere bzw. längere Sinneinheiten zu markieren).

Andererseits zeigt der *Codex Bononiensis* zwei kodikologische Abweichungen von den restlichen Handschriften:

1. Die Verwendung eines Horizontalstrichs, um den Anfang eines Zitats hervorzuheben
2. Die Suspension von *-n* in der Mitte der Zeile

⁹ Die Hss. *Argenteus*, *Carolinus*, *Ambrosiani* A, C, E und *Gissensis*, in denen <s> in lateinischer Form vorkommt, wurden entweder in Ravenna oder in Skriptorien, die durch Ravennater Schreibgewohnheiten beeinflusst waren, abgeschrieben, s. Details in Falluomini 2006, 33–35.

¹⁰ S. unten.

Der Codex Bononiensis und die anderen gotischen Handschriften

Zu 1. Bemerkenswert ist die Verwendung eines Horizontalstrichs (10-13 mm lang) am äußeren linken Rand neben dem Zeilenanfang, um den Anfang eines Zitats aus dem Alten oder Neuen Testament hervorzuheben (z.B. Bl. 1r, Z. 13-14; 2r, Z. 8-9; 2v, Z. 6-7, 10, 13).

Bild 4 (Bl. 2r, Z. 13-20)

In den neutestamentlichen Handschriften ist dagegen eine *diplé* (·) – oder eine korrupte Form der *diplé*, die einem dicken Punkt ähnelt – am Marginalrand, dem alttestamentlichen Zitat entlang, vorhanden (s. oben Bild 3). In der Handschrift *Ambrosianus E*, die möglicherweise aus Verona stammt,¹¹ wird ein Horizontalstrich, der jenem des *Bononiensis* ähnelt, in Kombination mit der *diplé* verwendet, um den Anfang eines Zitats aus dem Alten und Neuen Testament anzuzeigen. Im *Bononiensis* ist keine sichere *diplé* am Marginalrand ersichtlich.¹² In den griechischen, lateinischen und gotischen Handschriften hatte der Horizontalstrich ursprünglich die Funktion, den Anfang eines Paragraphen, d.h. eines neuen Textabschnitts, anzuzeigen. Seine Anwendung im *Bononiensis*, um den Beginn eines Zitats hervorzuheben, scheint sekundär zu sein.¹³

¹¹ Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 147 sup., Bl. 113/114, 77/78, 79/80, 309/310, 111/112 + Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5770, Bl. 59/60, 61/62, 57/58. Über diese Handschrift und Verona s. Zironi 2004, 61–63, 67.

¹² Da jedoch das Pergament dieser Handschrift abgeschabt und überschrieben ist, kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die *diplés* ursprünglich auch hier vorhanden waren.

¹³ Andere Marginalzeichen, die denjenigen des *Ambrosianus B* ähneln, bestehen aus einem Horizontalstrich und einem Schrägstrich in der Mitte. Der Unterschied in der Bedeutung der Marginalzeichen des *Bononiensis* ist ebenfalls nicht klar.

Zu 2. In den anderen gotischen Handschriften ist das *-n* nur am Ende der Zeile abgekürzt. Im *Bononiensis*, dagegen, ist diese Suspension auch in der Mitte der Zeile vorhanden: in der Partikel *pan* (Bl. 1r, Z. 23, 26; Bl. 1v, Z. 3, 17, 23; Bl. 2r, Z. 7, 16; Bl. 2v, Z. 17), in der Zusammensetzung *pannu* (Bl. 2r, Z. 15) und sehr wahrscheinlich in zwei anderen Fällen (Bl. 1v, Z. 13: *ganuta(n)s*; Z. 26: *ananam(n)[ja]da*).¹⁴ Auf der Basis der lateinischen und griechischen Schreibgewohnheiten kann dieses Merkmal als sekundär im Vergleich zur Suspension von *-n* am Ende der Zeile betrachtet werden.¹⁵ Daher würde es für eine eher spätere Datierung des Fragments – verglichen mit den restlichen Kodizes – sprechen.

Gegen eine frühe Datierung des *Bononiensis* spricht auch die leichte Vergrößerung des ersten Buchstabens einiger Sätze, die in der Mitte der Zeile beginnen (z.B. Bl. 1r, Z. 4; Bl. 2v, Z. 24). Diese Schreibgewohnheit, die sich im lateinischen Schriftgebiet im Laufe der zweiten Hälfte des 5. Jh.s verbreitet und im 6. Jh. durchsetzt, findet sich auch in den Hss. *Argenteus*, *Ambros. A* (2. Teil) und *Ambros. B*. Sie ist somit ein Hinweis, um die Niederschrift des Fragments in einem Skriptorium unter dem Einfluss von lateinischen Schriftvorbildern zu lokalisieren.

3. Schlussfolgerungen

Aus dem Vergleich mit den anderen gotischen Handschriften ergibt sich, dass der Schreiber des *Bononiensis* die älteren kodikologischen Gepflogenheiten (Kürzungen der *nomina sacra*, Trema und Interpunktionszeichen) kannte. Kodikologische Abweichungen (Suspension von *-n* in der Mitte der Zeile und Verwendung des Horizontalstrichs am Anfang eines Zitats) sind allerdings ebenfalls vorhanden.

Andere Elemente (ϵ $\langle s \rangle$ und Abwesenheit der Suspension von *-m*) weichen von denjenigen ab, die in den mutmaßlichen Ravennater Handschriften vorkommen. Aus diesem Grund ist die Herstellung dieser Handschrift vermutlich woanders zu

¹⁴ S. Falluomini 2014; *ganuta(n)s* und *ananam(n)[ja]da* sind Ergebnisse einer neuen Lesung (Januar 2016).

¹⁵ S. Lindsay 1915, 345.

lokalisieren. Verona kommt in Frage, eine Stadt, wo die Ostgoten und ihre Kirche¹⁶ gut bezeugt sind und wo demnach ein an diesem Text interessiertes Publikum gelebt haben könnte. In Verona sind nach E.A. Lowe¹⁷ auch der *Ambrosianus* B und die gotischen Randbemerkungen zu einem lateinischen Homiliar (ms. Verona, Biblioteca Capitolare LI (49) + Venezia, Biblioteca Giustiniani Recanati, s. n.)¹⁸ geschrieben worden. Die Zusammenstellung mit dem *Ambrosianus* E aufgrund der Verwendung des Horizontalstrichs für den Anfang eines Zitats würde wiederum auf Verona hinweisen.

Außerdem würden einige Merkmale (Suspension von *-n* in der Mitte der Zeile und gelegentliche leichte Vergrößerung des ersten Buchstabens eines neuen Satzes, der in der Mitte der Zeile beginnt) für eine nicht allzu frühe Datierung des *Bononiensis* sprechen (zweites Viertel des 6. Jh.s?).

Literatur

- Aimi, Chiara, Maddalena Modesti und Annafelicia Zuffrano. 2013. Il frammento bolognese del *De civitate Dei* di S. Agostino: un nuovo palinsesto goto-latino. Considerazioni paleografiche e cronologiche, edizione e analisi filologica del testo. *Scriptorium* 67, 319–359.
- Bertelli, Gioia und Margherita Cecchelli. 1989. Edifici di culto ariano in Italia. In: N. Duval, *Actes du XI^e congrès international d'archéologie chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genève, Aoste (21-28 septembre 1986)*. Rome: Ecole Française de Rome, 233–247.
- CLA III = Lowe, Elias Avery. 1938. *Codices Latini Antiquiores: A Paleographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century*. III: *Italy: Ancona-Novara*. Oxford: Clarendon Press.
- CLA IV = Lowe, Elias Avery. 1947. *Codices Latini Antiquiores: A Paleographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century*. IV: *Italy: Perugia-Verona*. Oxford: Clarendon Press.
- Falluomini, Carla. 2006. Kodikologische Bemerkungen über die Handschriften der Goten. *Scriptorium* 60, 1–37.
- Falluomini, Carla. 2014. Zum gotischen Fragment aus Bologna. *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur* 143, 281–305.

¹⁶ Hier ließ Theoderich seinen Palast und zumindest zwei arianische Kirchen bauen, s. Bertelli/Cecchelli 1989: 238. Über Verona und die arianische Kultur, s. Zironi 1996.

¹⁷ CLA III: 365; IV: 504.

¹⁸ S. Gryson 1982.

- Finazzi, Rosa Bianca und Paola Tornaghi. 2013. *Gothica Bononiensia*. Analisi linguistica e filologia di un nuovo documento, *Aevum* 87, 113–155.
- Francovich Onesti, Nicoletta. 2007. Interferenze latine nella scrittura del gotico, In: E. Fazzini und E. Cianci (Hrsg.), *I Germani e la scrittura: Atti del XXXIII Convegno dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica (Pescara 7-9 giugno 2006)*, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 1–12.
- Gryson, Roger. 1982. *Le recueil arien de Vérone (MS. LI de la Bibliothèque Capitulaire et feuillets inédits de la collection Giustiniani Recanati): Étude codicologique et paléographique*. Steenbrugis: In Abbatia Sancti Petri.
- Lindsay, Wallace Martin. 1915. *Notae Latinae: An Account of Abbreviation in Latin Mss. of the Early Minuscule Period (c. 700-850)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Munkhammar, Lars. 2011. *The Silver Bible: Origins and History of the Codex Argenteus*. Uppsala: Selenas.
- Possnert, Göran und Lars Munkhammar. 1999–2000. Silverbibelns alder och bindingshistoria i ljuset av C14-analys. *Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis – Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok*, 33, 53–65.
- Scardigli, Piergiuseppe. 1994. Zur Typologie der gotischen Handschriftenüberlieferung. In: H. Uecker (Hrsg.), *Studien zum Altgermanischen. Festschrift für Heinrich Beck*. Berlin/New York: De Gruyter, 527–538.
- Zironi, Alessandro. 1996. Verona und die arianische Kultur in dem ostgotischen Reich. *Speculum medii aevi* 3, 139–145.
- Zironi, Alessandro. 2004. *Il monastero longobardo di Bobbio. Crocevia di uomini, manoscritti e culture*. Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Istituzioni e società 3).